

ВОСПИТЫВАТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Абдувахובה Дилдора Эркиновна

доцент ДжизПИ

dildora197208@gmail.com,

Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна

Кандидат педагогических наук, доцент ЮКУ им.

М. Ауэзова

Sandugash.73@mail.ru

Аннотация: В данной статье даётся обзор основных подходов, принципов и методов преподавания русского языка на современном этапе его развития. А также рассматриваются основные современные подходы, принципы и методы обучения русскому языку.

Ключевые слова: инновация, познавательная активность, технологии, теория, методика, мотивация, ориентировка.

Многие специалисты, методисты, учителя, общественные деятели считают, что ныне действующая система образования не способствует развитию внутренней мотивации обучения у современного школьника. В рамках этой системы школьник является пассивным объектом обучения. Новые приёмы и способы подачи материала, ориентированные на «внешний эффект», могут лишь на время заинтересовать ученика. Привыкая к ним, ребёнок снова теряет интерес к предмету.

«Как воспитать познавательную активность учащихся?» - этот вопрос является главным в современной методике и дидактике. Многие педагоги считают, что в обучении нужно применять такие технологии, которые дадут мощный импульс развитию школьника, повысят его самооценку, научат самостоятельно овладевать информацией и получать знания, сформируют готовность к дальнейшему обучению и социальной адаптации. Широкое распространение в связи с обозначенными проблемами получил древний

китайский афоризм: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». По мнению авторов современных инновационных технологий, на любом этапе урока учащийся должен вовлекаться в определённую деятельность и быть активным участником образовательного процесса.

Теория познания утверждает, что путь к истине проходит этапы чувственного и рационального познания и завершается проверкой на практике. Рациональное познание осуществляется средствами языка, и всё огромное информационное богатство, накопленное человечеством и каждым отдельным народом, сохраняется и передаётся новым поколениям с помощью языковых единиц – слов, словосочетаний, предложений, текстов. «Усвоение языка – это связь времён, это овладение духовным наследием многих поколений» [3].

Язык является совершенным средством познавательной деятельности. Обучение языку формирует мировоззрение школьников, включает их в социальную жизнь. Изучение языка развивает интеллект, оно должно быть опережающим по отношению к другим учебным предметам и направленным на овладение речевыми умениями. Говорение и письмо – это устное и письменное выражение мысли.

Последние годы независимости нашей страны ознаменованы серьёзными изменениями в общественно-политической и культурной жизни республики. Смена идеологических установок привела к многообразию типов школ, методик, программ, учебников. «В условиях глобальных развитий стало необходимым перерассмотрение и углубление стандартов, определяющих минимум знаний, умений, развития учащихся, обязательный для всех вариантов образования. Как бы в противовес стандартам, широко применяются инновационные методики («инновация» - «движение к новому»), направленные на высокую познавательную активность учащихся,

увлечённый поиск, их речевое творчество» [3]. Поскольку рациональное познание опирается на познание чувственное, постольку и усвоение языка должно быть постоянно связано с реальностью: слово – с его денотатом, текст - с фактами жизни.

Поскольку познание завершается проверкой на практике, изучение языка должно быть построено таким образом, чтобы изученные его единицы действительно использовались в индивидуальной и общественной практике учащихся: в их познавательной, трудовой, творческой и иной деятельности.

Язык тесно связан с сознанием и мышлением, так как мысль материализуется в речи, в языковых формах. С помощью грамматики мы формируем мысль, придаём ей чёткость и законченность. Система грамматических форм как бы упорядочивает наше мышление. Например, изучение видов сложного предложения не самоцель, а одно из средств совершенствования мысли, доведение её до высокого уровня стройности, чёткости, доказательности, последовательности.

Методика тесно связана с психологией, так как обе науки изучают развитие речи и мышления школьников, а также процессы восприятия учебного материала, его запоминания и воспроизведения. «В методике разрабатываются такие проблемы, в основе которых лежит психологический феномен: формирование умений и навыков правописания, усвоение языковых понятий, активизация познавательной деятельности учащихся, развитие их познавательных интересов» [3].

Психология изучает процессы общения между людьми, закономерности овладения речью в детском возрасте, механизмы речи – говорения и восприятия чужой мысли.

«В психологии раскрываются ступени учебных действий, выделяются их этапы: мотивация, ориентировка в новой теме, операционный этап, контрольно-оценочные действия учащегося» [3]. Психология помогает понять

и оценить структуру деятельности учащихся, например, ступени решения грамматико-орфографической задачи (алгоритм) по проверке орфограммы.

В методике используются данные возрастной физиологии о допустимых умственных нагрузках учащихся. Многие психологи занимались непосредственным изучением процессов усвоения школьниками родного языка.

«В последние десятилетия в методике русского языка стали использоваться психологические материалы по управлению умственной деятельностью учащихся; всё более актуальной становится проблема психологии общения школьников с компьютером» [3].

Методика тесно связана с дидактикой. Дидактика вскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования, совершенствует методы и организационные формы обучения, воспитывающее воздействие учебного процесса на учащихся.

Системный подход требует моделирования процесса обучения. Исходным моментом такого подхода служит модель «языковой личности». В её основу положен социальный заказ. Приступая к обучению школьников, учитель должен ясно представить себе, какие языковые умения, способности будет иметь молодой человек, прошедший нашу систему обучения.

В последние годы большое внимание уделялось проблеме развития связной речи учащихся, в частности такого её аспекта, как работа над выразительными языковыми средствами текстов разных стилей на уроках русского языка и литературы.

«Для успешного развития методики русского языка необходимы связи с другими смежными научными направлениями – теорией дикции, стилистикой, риторикой, теорией литературных жанров. В развитии речи учащихся

методика опирается на литературоведение, поэтику, логику, теорию сценической деятельности» [3].

Методика не может обойтись без опоры на историческую грамматику, фонетику, диалектологию. Она чутко реагирует на появление новых лингвистических теорий: теории словообразования, теории типов текста, теории актуального членения предложения, фонемной теории орфографии и др. При этом в своих научных исследованиях большинство авторов опирается на принцип историзма, выраженном в преемственности научных знаний и опоре на историческую память.

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Современная система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки «стандарта второго поколения» указывают реальные виды деятельности, которыми должны овладеть учащиеся начальной, средней и старшей ступени школы.

Литература

1. Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
2. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 200.
3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989. –
4. Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? *Innovations in technology and Science Education*. 1(1),70-79, 2022.

5. Кадырова М.К. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
6. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
7. Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017.
8. Кадырова М.К. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
9. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
- 10.Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914.
- 11.Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум155-158. 2022
- 12.Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
- 13.Зияева М.Ф. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021
- 14.Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум,879-882,2023.